

Newsletter I

Private Law and the Energy Commons

Liebe*r Leser*in,

Sie haben in der Vergangenheit mit dem EU-finanzierten Projekt ‘Private Law and the Energy Commons’ Kontakt gehabt oder zusammengearbeitet. Gerne möchten wir Sie über die jüngsten Aktivitäten und Veröffentlichungen des Projekts informieren.

ABSCHLUSSKONFERENZ für Wissenschaft & Praxis: Turin (Italien), 27. und 28. März

Am 27. und 28. März 2024 wird die Universität Turin die Abschlusskonferenz des Projekts ausrichten. Der Titel der Konferenz ist ‘Private Law in the Energy Commons – A Multidisciplinary Challenge’. Es werden 27 Experten aus acht verschiedenen Ländern und acht unterschiedlichen Disziplinen ihr Wissen teilen, von Wissenschaftlern, über praktizierende Anwälte bis zu Vorständen von Energiegenossenschaften. Konferenzsprache ist Englisch. Auf der Konferenz werden Hindernisse für das Funktionieren von Bürgerenergie anhand der Themen ‚Rechtsformen‘ – ‚Gemeinschaft und Beteiligung‘ – ‚Skalen‘ diskutiert. Sie sind herzlich eingeladen, sich in die Diskussionen einzumischen. Ein Livestream wird online zur Verfügung gestellt (über Webex). Wir würden uns freuen, Sie in Turin auf dem Campus Luigi Einaudi begrüßen zu dürfen.

Für mehr Informationen über die Konferenz und das Programm, klicken Sie bitte auf diesen [Link](#) (Online-Umgebung in englischer Sprache).

Um (physisch) teilzunehmen, [registrieren Sie sich bitte über diesen Link](#) (Online-Umgebung in englischer Sprache).

NEUE VERÖFFENTLICHUNG: Behinderung von Bürgerenergie durch EU-Richtlinien

Das *Journal of World Energy Law & Business* veröffentlicht den Artikel ‘EU Directives on the Internal Governance of Energy Communities and Their Exclusionary Effects’ von Prof. Dr. Björn Hoops. Er ist frei zugänglich (in englischer Sprache). Sie können die Zusammenfassung unten lesen.

Zugang zum Artikel erhalten Sie über den folgenden Link:
<https://doi.org/10.1093/jwelb/jwae001>.

Eine gekürzte Version für Entscheidungsträger ist hier verfügbar (in englischer Sprache):
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=4679127.

Zusammenfassung:

Wenn bereits bestehende Energiegenossenschaften und andere Formen von Bürgerenergie vom *energy sharing* und anderen Vorteilen der EU Elektrizitätsbinnenmarkt-Richtlinie sowie der Erneuerbare-Energien-Richtlinie profitieren möchten, müssen Sie ihre interne Ordnung den Anforderungen der Richtlinie anpassen. Dieser Beitrag kombiniert juristische und empirische Methoden, um zu untersuchen, inwiefern verschiedene Interpretationen der Richtlinien die etablierten Strukturen deutscher Energiegemeinschaften respektieren. Darüber hinaus wird beurteilt, welche Interpretation die wenigsten unerwünschten Anreize hervorbringt, die interne Ordnung den Richtlinien anzupassen. Die Schlussfolgerung dieses Beitrags ist, dass die Richtlinien es tolerieren sollten, dass Energiegemeinschaften auch finanzielle Ziele neben wirtschaftlichen, umwelttechnischen und sozialen Vorteilen verfolgt. Der Ausschluss von Energiebetrieben, großer Unternehmen und ortsfremder Behörden behindert einen wünschenswerten Austausch von Fähigkeiten. Ein Mitglied, das die Energiegemeinschaft verlassen will, sollte nicht zu einer sofortigen Erstattung seiner Einlage berechtigt sein. Die Interpretation der Anforderungen 'Unabhängigkeit' und 'wirksame Kontrolle' sollte die indirekte Demokratie der meisten Energiegemeinschaften, in denen wenige aktive Mitglieder die wichtigsten Entscheidungen treffen, respektieren. Schließlich sollten die Aktivitäten und die Größe der Energiegemeinschaften die Interpretation der Anforderung 'Nähe zu den Projekten' bestimmen.

VERÖFFENTLICHUNG IN DEUTSCHER SPRACHE

Genoverband e.V. hat einen Fachbeitrag von Prof. Dr. Björn Hoops veröffentlicht. Der Titel des Beitrags lautet „To share or not to share? – wie Energiegenossenschaften in Deutschland sich organisatorisch verändern müssen, um vom Energy Sharing zu profitieren“. Lesen Sie den Artikel, indem Sie dem folgenden Link folgen:
<https://www.genoverband.de/newsroom/news/aus-dem-verband/to-or-not-to-share-wie-energiegenossenschaften-in-deutschland-sich-organisatorisch-veraendern-muessen-um-vom-energy-sharing-zu/>

DATEN ZU DEUTSCHEN ENERGIEGEMEINSCHAFTEN FREI VERFÜGBAR

Dieses Forschungsprojekt hat die interne Ordnung von Energiegenossenschaften und anderer Formen von Bürgerenergie untersucht. Einige dieser Daten sind nun frei verfügbar und sind in Veröffentlichungen verarbeitet worden. Es sind 570 Satzungen deutscher Energiegenossenschaften untersucht worden. Ferner sind 127 Antworten auf einen Fragebogen analysiert worden. Sie haben Zugang zu den Daten und den dazugehörigen Analysen in englischer Sprache über die folgenden Links:

- [Analyse von 570 Satzungen deutscher Energiegenossenschaften](#);
- [Analyse von 127 Antworten auf den Fragebogen](#).

Wir hoffen, dass Sie diese Daten und Veröffentlichungen nützlich finden werden. Wir würden uns freuen, in Kontakt zu bleiben. Sollten Sie Fragen haben, zögern Sie bitte nicht, uns eine E-Mail zu schicken: b.hoops@rug.nl.

Mit freundlichen Grüßen,
auch im Namen des gesamten Teams von 'Private Law and the Energy Commons',

Björn Hoops

Professor für Zivilrecht und Nachhaltigkeit, Universität Groningen, Niederlande

Marie Curie Fellow, Universität Turin, Italien

Dieser Newsletter ist Teil des Forschungsprojekts „Private Law and the Energy Commons“, das im Rahmen des Horizon 2020 Forschungs- und Innovationsprogramms der Europäischen Union unter der Marie Skłodowska-Curie Finanzhilfvereinbarung Nr. 101024836 finanziert wird.